

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846701>

УДК 61 (07)

**ОЦЕНКА УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ**

А.Ж. Жиенбекова,

преп., магистр школы общественного здоровья и биомедицины

А.К. Бялова,

преп., магистр школы общественного здоровья и биомедицины

Ж.А. Алданова,

преп., магистр школы общественного здоровья и биомедицины,

Карагандинский медицинский университет,

г. Караганда

Аннотация: В работе представлены сведения об умственной работоспособности учащихся профессионально-технических лицеев города Караганды. В динамике учебной недели количество отлично и хорошо выполненных работ менялось до – и в конце занятий. Результаты исследования показали, что направленность изменений исходных показателей не противоречило классической кривой работоспособности в течение учебного дня и рабочей недели.

Ключевые слова: работоспособность учащихся, профессионально-технический лицей, динамика работоспособности

**ASSESSMENT OF THE MENTAL CAPACITY OF STUDENTS OF
PROFESSIONAL LYCEUMS**

A.Zh. Zhiembekova,

Lecturer, Master of the School of Public Health and Biomedicine

A.K. Blyalova,

Lecturer, Master of the School of Public Health and Biomedicine

Zh.A. Aldanova,

Lecturer, Master of the School of Public Health and Biomedicine,

Karaganda Medical University,

Karaganda

Annotation: The paper presents information about the mental capacity of students of vocational lyceums of the city of Karaganda. In the dynamics of the school week, the number of excellent and well-done works varied before and at the end of classes. The results of the study showed that the direction of changes in baseline indicators did not contradict the classical curve of working capacity during the school day and work week.

Keywords: students' working capacity, vocational technical lyceum, dynamics of working capacity

Введение. Период обучения учащихся в профессионально-технических лицеях совпадает с этапами перехода из школы в лицей (подготовка на базе 9, 11 классов) и половым созреванием учащихся. Именно в это время отмечаются значительные функциональные перенапряжения, обусловленные перестройкой в деятельности основных физиологических систем, сопряженные с низкой и неустойчивой работоспособностью, сопровождающиеся снижением умственной и физической активности [1-5]. Следует отметить, что начало обучения учащихся в профессионально-технических лицеях – наиболее сложный этап в жизни подростка не только в физиологическом, но и в социальном и психологическом плане [2].

Умственная работоспособность человека зависит от многих факторов, совокупность которых можно разделить на три основные группы: физиологические факторы – возраст, пол, уровень физического и функционального развития, состояние здоровья и питание; факторы физического характера, отражающие географические, климатические условия существования; психические факторы – это мотивация деятельности, эмоциональный настрой и т.д. Все вышеперечисленные факторы одновременно воздействуют на организм и взаимообуславливают друг друга [3-6].

Цель данной работы состояла в исследовании показателей умственной работоспособности учащихся подросткового возраста (15-17 лет), обучающихся в технических лицеях г. Караганды.

Материалы и методы. Нами было проведено исследование показателей умственной работоспособности учащихся профессионально-технических лицеев № 1, 30. В этих лицеях ведется подготовка молодежи по специальностям: электрослесарь-автоматчик; мастер отделочных работ; электрогазосварщики; секретарь-референт и техник по обслуживанию ремонтов персональных компьютеров).

Проведенные нами исследования показали, что продолжительность перемен во время учебных занятий составляет не менее 10 мин. Отдых учащихся в перерывах между занятиями проводится в рекреационных или

специально отведенных помещениях, а в тех случаях, когда позволяют погодные условия, на свежем воздухе. Продолжительность обеденного перерыва составляет 40-60 мин. Расписание занятий составляется на полгода. При составлении расписания учитывается динамика работоспособности учащихся, утомляемость уроков и степень сложности усвоения учебного материала по различным предметам.

При проведении исследования были использованы корректурные буквенные таблицы Анфимова. Объектом исследования являлись учащиеся в возрасте 15-17 лет, обучающиеся в первую половину дня. Всего в эксперименте принимало участие 120 человек. Из них 90 – мальчики, 30 – девочки.

Результаты и обсуждение. Исследования проводилось до начала и в конце занятий. В динамике учебной недели количество отличных и хороших работ по исходным данным в начале занятий менялось следующим образом: специальность «мастер отделочных работ» понедельник – 40,6 %, вторник – 7,0 %, среда – 0 %, четверг – 7,0 %, пятница – 0 %; «газоэлектросварщик» понедельник – 93,2%, вторник – 60,6 %, среда – 60,7 %, четверг – 41,7 %, пятница – 37 %; «электрослесарь-автоматчик» понедельник – 62,5 %, вторник – 44,3 %, среда – 53,3 %, четверг – 53,3 %, пятница – 97,7 %. При этом в конце занятий отличные и хорошо выполненные работы в динамике учебной недели составили: специальность «мастер отделочных работ» понедельник – 21,0 %, вторник – 35,2 %, среда – 56,0 %, четверг – 27,3 %, пятница – 6,0 %; «газоэлектросварщик» понедельник – 46,4 %, вторник – 41,7 %, среда – 60,7 %, четверг – 37,0 %, пятница – 37,0 %; «электрослесарь-автоматчик» понедельник – 53,4 %, вторник – 62,5 %, среда – 35,2 %, четверг – 26,0 %, пятница – 53,3 %.

У учащихся по специальностям «мастер отделочных работ» и «газоэлектросварщик» в начале занятий динамика работоспособности в начале недели повышалась, затем в середине недели понижалась, что свидетельствовало о быстром снижении уровня работоспособности.

У всех учащихся изучаемых специальностей в конце занятий работоспособность в начале недели понижалась, затем в середине недели повышалась и к концу понижалась, что соответствовало о недельной классической физиологической кривой работоспособности учащихся.

Проведенные нами исследования по изучению состояния работоспособности учащихся технических лицеев города Караганды позволяют нам считать, что, утомляемость учащихся, нервное перенапряжение могли стать причиной появления головных болей, раздражительности, повышения артериального давления.

Направленность изменений исходных показателей не противоречило классической кривой работоспособности во всех 3-х специальностях.

Результаты в конце занятий в динамике учебной недели показали, что «стоимость» усилий на нагрузку у учащихся различна. Наибольшее напряжение отмечается у учащихся профессий газосварщик и электрослесарь – автоматчик. По нашему мнению, для обучения по этим специальностям необходим ступенчатый, «тренировочный» режим овладения практическими профессиональными навыками, что позволит успешно осваивать рабочие профессии и исключит формирование патологических отклонений в организме учащихся профессионально-технических лицеев.

Список литературы

[1] Карданова М.Ю. Физическое и нравственное здоровье, как основа социальной жизни человека. / М.Ю. Карданова, А.В. Кудяева, М.Х. Гилясов. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура и спорт, как один из факторов национальной безопасности в условиях Северного Кавказа». – Нальчик: Изд-кий центр «Эль-Фа», 2004. 252-554 с.

[2] Аветисян Л.Р. Изучение влияния повышенной учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся. / Л.Р. Аветисян, С.Г. Кочарова. // Ж. Гигиена и санитария. – 2001. № 6. 48-49 с.

[3] Хамаганова Т.Г. Состояние психического здоровья современных школьников (диагностика, определение факторов). / Т.Г. Хамаганова, Н.С. Кантонистова, И.А. Краснушкина. // Вестник Российской академии наук. – 1993. № 6. 34-40 с.

[4] Пратусевич Ю.М. Определение работоспособности учащихся. / Ю.М. Пратусевич. – М: Медицина, 1985. 128 с.

[5] Карданова М.Ю. Физическое и нравственное здоровье, как основа социальной жизни человека. / М.Ю. Карданова, А.В. Кудяева, М.Х. Гилясов. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура и спорт, как один из факторов национальной безопасности в условиях Северного Кавказа». – Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2004. 252-554 с.

[6] Vincentas Lamanauskas, Dalia Augienė Lithuanian gymnasium students' career education: Professional self-determination context // Psychological Thought. – 2019. Vol. 12(2). 93-116 p. [Электронный ресурс]. – <https://doi.org/10.5964/psyc.v12i2.374>. (дата обращения: 16.11.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kardanova M.Yu. Physical and moral health as the basis of a person's social life. / M.Yu. Kardanova, A.V. Kudyaeva, M.Kh. Gilyasov. // Materials of the

All-Russian scientific-practical conference "Physical culture and sport, as one of the factors of national security in the North Caucasus." – Nalchik: Publishing Center "El-Fa", 2004. 252-554 p.

[2] Avetisyan L.R. Study of the influence of increased teaching load on the health status of students. / L.R. Avetisyan, S.G. Kocharova. // J. Hygiene and Sanitation. – 2001. No. 6. 48-49 p.

[3] Khamaganova T.G. The state of mental health of modern schoolchildren (diagnosis, determination of factors). / T.G. Khamaganova, N.S. Kantonistova, I.A. Krasnushkin. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. – 1993. No. 6. 34-40 p.

[4] Pratushevich Yu.M. Determination of students' working capacity. / Yu.M. Pratushevich. – M: Medicine, 1985. 128 p.

[5] Kardanova M.Yu. Physical and moral health as the basis of a person's social life. / M.Yu. Kardanova, A.V. Kudaeva, M.Kh. Gilyasov. // Materials of the All-Russian scientific-practical conference "Physical culture and sport, as one of the factors of national security in the North Caucasus." – Nalchik: Publishing Center "El-Fa", 2004. 252-554 p.

[6] Vincentas Lamanauskas, Dalia Augienė Lithuanian gymnasium students' career education: Professional self-determination context // Psychological Thought. – 2019. Vol. 12 (2). 93-116 p. [Electronic resource]. – <https://doi.org/10.5964/psyct.v12i2.374>. (date of access: 16.11.2021).

© А.Ж. Жиенбекова, А.К. Бялова, Ж.А. Алданова, 2021

Поступила в редакцию 09.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Жиенбекова А.Ж., Бялова А.К., Алданова Ж.А. Оценка умственной работоспособности учащихся профессиональных лицеев // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 5-9. URL: <https://ip-journal.ru/>